

Суслов Володимир,
Військова академія (м. Одеса)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ (М. ОДЕСА) ДО МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

В умовах зростаючої ролі міжнародного військового співробітництва для України, підготовка офіцерів, здатних до ефективної міжнародної комунікації, набуває критичного значення. Однак традиційні методи навчання іноземних мов у вищих військових навчальних закладах часто не забезпечують достатнього рівня практичного застосування мовних навичок у реальних військово-професійних ситуаціях, що зумовлює необхідність впровадження інноваційних підходів.

Як зазначав Джон Дьюї (1938), один із засновників концепції навчання через досвід, ефективність освітнього процесу значною мірою залежить від активного залучення студентів у навчальну діяльність. Його концепція “learning by doing” (навчання через практику) є особливо актуальною у військовій освіті, де ключове значення мають не лише теоретичні знання, а й їхнє практичне застосування. Активні методи навчання, такі як рольові ігри, кейс-стаді та ситуативне моделювання, сприяють формуванню навичок іншомовної комунікації через інтеграцію теоретичного матеріалу з практичними завданнями, наближеними до реальних військових ситуацій.

З метою виявлення ключових психолого-педагогічних умов, що сприяють розвитку іншомовної комунікативної компетентності курсантів Військової академії (м. Одеса), у січні-лютому 2025 року було проведено анкетне опитування, у якому взяли участь понад 300 курсантів. За результатами опитування, серед найсуттєвіших бар'єрів іншомовного спілкування курсанти виділили недостатній словниковий запас (14,8%), страх зробити помилку (13,6%), брак практики іншомовного спілкування (12,1%) та психологічний бар'єр (11,4%). Усі інші чинники отримали значно нижчу підтримку серед респондентів, що вказує на першочергову необхідність усунення саме цих ключових перешкод, зокрема шляхом створення навчального середовища, яке б мінімізувало вплив цих факторів.

Аналіз чинників, що сприяють розвитку готовності курсантів до міжнародної комунікації, виявив найбільшу ефективність інтерактивних методів: перегляду відеоматеріалів іноземною мовою (13,4%), виконання практичних завдань військово-професійного спрямування (10,6%), використання навчальних комп'ютерних програм і мобільних застосунків (9,9%), сприяння усвідомленню важливості володіння іноземною мовою (9,5%) та створення сприятливої атмосфери на заняттях (9,0%). Ці методи отримали значно вищу підтримку у порівнянні з іншими варіантами відповідей, що вказує на їхню високу практичну ефективність і підтверджує, що інтерактивні підходи не лише підвищують рівень володіння мовою, а й допомагають подолати психологічні бар'єри курсантів у спілкуванні. Результати дослідження підтверджують доцільність інтеграції в освітній процес активних методів навчання, які сприяють моделюванню реальних ситуацій військово-професійного спілкування та зниженню психологічних бар'єрів.

Також ці результати корелюють із концепцією Льва Виготського (1978), зокрема його теорією зони найближчого розвитку. Виготський підкреслював, що навчання є ефективнішим, коли відбувається у взаємодії з більш компетентними наставниками або в соціальному середовищі, де учень отримує підтримку та можливість розширювати власні мовні навички. У контексті військової освіти це означає, що для подолання мовних бар'єрів необхідно створювати умови для комунікативної практики у співпраці з викладачами, іншими курсантами та носіями мови.

Як показав Прінс (2004) у своєму оглядовому дослідженні, активне навчання загалом сприяє кращому засвоєнню матеріалу та розвитку практичних навичок. Хоча його дослідження зосереджене на інженерній освіті, його висновки можуть бути застосовані й до

військової підготовки, оскільки активне навчання є ефективним у будь-яких сферах, що потребують високого рівня практичних умінь. У цьому контексті інтерактивні методи навчання дозволяють курсантам отримувати більш практико-орієнтоване навчання, що сприяє розвитку їхньої комунікативної компетентності.

Активні методи навчання, зокрема рольові ігри, кейс-стаді та ситуативне моделювання, створюють умови для інтенсивного мовного занурення, сприяють подоланню страху спілкування та підвищенню впевненості у власних комунікативних здібностях. Використання цих методів дозволяє курсантам не лише засвоїти теоретичні знання, але й ефективно відпрацювати практичні навички іншомовного спілкування у психологічно безпечному та контрольованому середовищі, максимально наближеному до реальних умов військово-професійної діяльності. Додатково важливим є застосування автентичних навчальних матеріалів, що відображають реальні сценарії міжнародної військової співпраці та дій багатонаціональних підрозділів. До таких ресурсів можна віднести документальні та навчальні відеоматеріали, зразки офіційних документів і симуляції типових ситуацій іншомовного військово-професійного спілкування.

Отже, системна інтеграція активних методів, створення психологічно комфортного навчального середовища та забезпечення якісними ресурсами є ключовими умовами для значного підвищення рівня іншомовної комунікативної компетентності курсантів та сприяє формуванню готовності майбутніх офіцерів до міжнародної комунікації. Це, своєю чергою, безпосередньо впливає на ефективність їхньої майбутньої професійної діяльності насамперед у складі багатонаціональних підрозділів і органів військового управління, сприяючи зміцненню обороноздатності України в умовах сучасних геополітичних викликів. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку конкретних методик застосування активних методів навчання з урахуванням специфіки різних військових спеціальностей та вивчення їхньої ефективності у довгостроковій перспективі, що сприятиме вдосконаленню системи мовної підготовки у ВВНЗ.

Список використаних джерел:

1. Dewey, J. *Experience and Education*. Macmillan. 1938
2. Vygotsky, L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press. 1978.
3. Prince, M. Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 2004. 93(3). P. 223–231. URL: <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x>